

DIÁLISIS PERITONEAL COMO TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DERIVACIÓN VENTRÍCULOPERITONEAL

PERITONEAL DIALYSIS AS RENAL REPLACEMENT THERAPY IN PEDIATRIC PATIENTS WITH VENTRICULOPERITONEAL SHUNT

CLARA UVIEDO, HERMY VARGAS, OSMARYS MENA, WILMER ORTEGA

*Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas,
 Cátedra de Farmacología y Toxicología, Valencia, Venezuela
 E-mail: clary_1970@hotmail.com*

RESUMEN

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a cualquier edad, considerándose un problema de salud pública. Se analizó la evolución de pacientes con ERC secundaria a alteraciones del sistema nervioso central (SNC) con antecedentes de colocación de válvula ventrículo peritoneal (DVP) y requerimiento de terapia de reemplazo renal (TRR) tipo diálisis peritoneal (DP) y hemodiálisis (HD). Se trató de un estudio de tipo descriptivo, longitudinal y retrospectivo. La población estuvo constituida por pacientes que acudieron a la consulta de vejiga neuropática secundaria a anomalías del SNC. La muestra fue de tipo no probabilística e intencional, durante la década 2008-2018 en el Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Pediátrico Dr. Jorge Lizarraga, Valencia, Venezuela. Las edades de los pacientes involucrados fueron, en su mayoría, adolescentes. El mielomeningocele (MMC), la hidrocefalia y los trastornos de vejiga fueron las patologías presentes en todos los casos (100%), y en seis casos (40%) se diagnosticó malformación de Arnold Chiari. La terapia sustitutiva renal (TSR) fue de tipo HD (93%) y DP (7%). Las complicaciones fueron derivadas de la HD (80%) y DP (33,3%) además del uso de la DVP (19,9%) dado por quiste peritoneal (6,6%) y médula anclada (13,3%). La ERC fue la complicación más frecuente en todos los pacientes del estudio (100%).

PALABRAS CLAVE: Enfermedad renal crónica, vejiga neuropática, mielomeningocele, sistema nervioso central.

ABSTRACT

Chronic kidney disease (CKD) affects any age, becoming a public health problem. We analyzed the evolution of patients with CKD secondary to central nervous system (CNS) disorders with a history of ventriculoperitoneal valve placement (DVP) and renal replacement therapy of the peritoneal dialysis (PD) and hemodialysis (HD) types. This study was descriptive, longitudinal and retrospective. The population consisted of patients who attended the neuropathic bladder consultation secondary to CNS anomalies. The sample was of a non-probabilistic and intentional type, from the decade 2008-2018 in a Pediatric Nephrology Service of the Children Hospital Dr. Jorge Lizarraga, Valencia, Venezuela. The ages of the patients involved were mostly adolescents. The myelomeningocele (MMC), hydrocephalus and bladder disorders were the pathologies present in all cases (100%), and 6 cases (40%) were diagnosed with Arnold Chiari malformation. Renal replacement therapy (RRT) was HD type (93%) and PD (7%). Complications were derived by HD (80%) and PD (33.3%), the use of DVP (19.9%) given by peritoneal cyst (6.6%) and anchored marrow (13.3%). CKD was the most frequent complication in all patients in the study (100%).

KEY WORD: Chronic kidney disease, bladder disorders, mielomeningocele, central nervous system.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) tiene alta prevalencia en la población mundial pudiendo aparecer a cualquier edad -constituyendo un problema de salud pública- con una incidencia mundial en la población pediátrica en terapia sustitutiva renal (TSR) de 9 casos por millón y una prevalencia entre 18 y 100 casos por millón de la población relacionada con la edad entre 0 y 19 años (Manning *et al.* 2008, Alonso y Muley 2012, Zapata *et al.* 2015, Forero *et al.* 2017, García-Bustintza 2017). Y está asociada a problemas sociales, médicos y financieros (Ruba *et al.* 2017).

La insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) es una enfermedad con desenlace mortal a corto o medio plazo. Cuando la tasa de filtración glomerular desciende <15 mL/min/1,73m², se debe iniciar tratamiento sustitutivo renal como la diálisis peritoneal (DP) con el objetivo de aumentar la supervivencia. Los pacientes en DP y sus cuidadores deben ser instruidos por el profesional de la salud en cuanto a la importancia que tiene la adherencia en los parámetros nutricionales, restricción de fluidos y del manejo correcto de la técnica y pautas farmacológicas para incrementar la supervivencia del paciente y disminuir las complicaciones que

podrían presentarse hasta llegar al trasplante renal (TR) (Forero *et al.* 2017).

El TR anticipado se recomienda como TSR definitiva en todos los niños y adolescentes, pero en ocasiones no es posible realizarlo, por lo que estos pacientes son adecuados a otras modalidades de TSR, como es la DP (que utiliza al peritoneo como membrana dializante entre la sangre que circula por los capilares y una solución infundida en la cavidad peritoneal a través de un catéter diseñado para esto). La DP como terapia de elección, se recomienda por su baja mortalidad, siendo ventajosa en no necesitar acceso venoso central, ni heparinización sistémica, con riesgo beneficioso excelente, además de bajo costo, gran simplicidad, ultrafiltración constante con mayor estabilidad hemodinámica, menor estancia hospitalaria, mejoría de la escolarización, seguridad, efectividad, comodidad y mantenimiento más prolongado de la función renal residual; manteniendo control metabólico y nutricional adecuado a niños y adolescentes hasta realizar el TR (Alonso y Muley 2012, Zapata *et al.* 2015, Forero *et al.* 2017, García-Bustanza 2017).

La colocación de válvula de derivación ventrículo peritoneal (DVP) es una práctica frecuente en pediatría. Con el pasar del tiempo, la técnica y las opciones de colocación del catéter distal han variado y la DVP ha pasado a ser la opción más utilizada por su menor tasa de complicaciones en comparación con la derivación ventrículo atrial (DVA) que deriva la salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) hacia la aurícula derecha y puede complicarse a corto o largo plazo por infecciones o falla mecánica, y en estos casos se requiere la extracción de dispositivo y drenaje ventricular externo (Jorro *et al.* 2012).

Se espera cada día que se utilice más la DP en los pacientes portadores de espina bífida con ERC (Grunberg *et al.* 2003, Ram *et al.* 2008). Por lo general, estos pacientes tienen una DVP para la desviación del LCR hacia la cavidad peritoneal, siendo este, el sitio distal más común para dicha derivación (Bowman *et al.* 2001, Jorro *et al.* 2012).

La IRCT en estos pacientes se relaciona con el incumplimiento de recomendaciones médicas, que resultan de pielonefritis recurrente no tratada y disfunción vesical (Grunberg *et al.* 2003, Ram *et al.* 2008), además la vejiga neuropática se considera un factor de riesgo importante para la pielonefritis crónica y daño renal progresivo en niños (Ram *et al.* 2008).

A pesar de que la viabilidad y la seguridad de la DP en pacientes con espina bífida con DVP ha sido motivo de preocupación, existen pocas referencias de DVP y DP concomitantes en la literatura. Los informes más pertinentes provienen de neurocirujanos y urólogos con experiencia en el cuidado de pacientes con espina bífida y otras enfermedades neurológicas, con frecuencia con un DVP, pero ninguno en DP (Grunberg *et al.* 2003, Ram *et al.* 2008). Sin embargo un estudio en Polonia reveló que los pacientes con mielomeningocele (MMC) con DVP y DP presentan alto riesgo de complicaciones (Jacchimiak y Jarmolinski 2006).

Algunos pacientes portadores de DVP como terapia de algunas patologías del sistema nervioso central (SNC) -como espina bífida y otras entidades- la evolución natural conlleva a padecer de ERC estadio V, requiriendo además de TSR, presentan la necesidad de combinar el uso de estas terapias clínicas poco frecuentes, haciéndose controversial el manejo de la DP, ya sea por falta de experiencia en estas situaciones, o por la escasa literatura publicada al respecto, por lo cual se prefiere el uso de la hemodiálisis (HD) como TSR (Zapata *et al.* 2015).

Son relevantes las complicaciones de las DVP como la nefritis por derivación o por shunt (Ram *et al.* 2008). El intervalo de tiempo descrito en la literatura entre la colocación de la DVP y la presentación de la nefritis es de 3 semanas a 14 años, con una media de 4,4 años (Córdoba *et al.* 2016).

La DP se interrumpe cuando ocurre el TR, sin embargo la DP fracasa en el 15% de los pacientes debido a ultrafiltración insuficiente (21%), función inadecuada o problemas relacionados con el catéter (41%) e infección (37%) (Alonso y Muley 2012).

Un estudio reportado por Dolan *et al.* (2013), evidenció que el uso simultáneo de de los catéteres de DVP y de DP durante 23 meses (rango 1-60 meses) en los pacientes no produjo episodios de infección de la DVP de manera ascendente ni meningitis en asociación con episodios de peritonitis y no describieron complicaciones de la disfunción del catéter. Del mismo modo, Kazee *et al.* (1990), reportaron la presencia de peritonitis recurrente sin lugar a infecciones de la derivación ascendente en un grupo de pacientes con DVP y DP.

Grunberg *et al.* (2003), apoyan la viabilidad de la DP en pacientes con espina bífida y/o DVP, y recomiendan, de necesitarse ambas terapias (DP y DVP) de manera simultánea o después de

iniciar la DP, un sitio extraperitoneal sería la mejor opción para la derivación, evitando así el riesgo de infección intra y postoperatoria en el catéter de DP secundaria a la intervención quirúrgica para la inserción del catéter de DVP.

Las contraindicaciones absolutas de la DP son escasas, pero incluye la DVP (Alonso y Muley 2012). Aunque no hay panorama claro en la relación entre DVP y DP algunos autores consideran la DVP como una contraindicación absoluta para la DP (Zapata *et al.* 2015) existiendo razones como son evitar las disfunciones de las DVP y DP, daño del peritoneo (Grumberg *et al.* 2003, Ruba *et al.* 2017), ascitis y peritonitis esclerosante secundaria a DVP e hidrotórax (Hadzikaric *et al.* 2002), existiendo un paradigma en los equipos clínicos por temor de causar o desencadenar un proceso infeccioso a la DVP secundario a una peritonitis (Grunberg *et al.* 2003).

Se cree que la DP coloca en riesgo a la DVP, por lo que muchos nefrólogos la consideran una contraindicación, sin embargo, una reciente encuesta de la Red Internacional de Diálisis Peritoneal Pediátrica (IPPDN) manifiesta que no hay evidencia para apoyar un mayor riesgo de peritonitis o infección de la DVP en niños en DP (Wright *et al.* 2016).

Por todo lo anteriormente expuesto se planteó estudiar las características clínicas, epidemiológicas y evolución en los pacientes portadores de DVP y ERC en DP y HD durante la década 2008-2018 que asistieron al Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga, Valencia, Venezuela.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, considerando la evolución de pacientes con ERC, secundaria a alteraciones SNC con antecedentes de DVP y requerimiento de TRR sea DP) o HD.

La población la conformaron los pacientes que acudieron a la consulta de vejiga neuropática, secundaria a anomalías del SNC, y la muestra fue de tipo no probabilística e intencional y seleccionada bajo criterios de inclusión: ser portadores de ERC estadio V y con DVP que requirieron iniciar TRR. Se analizó la evolución de los mismos, durante la década 2008-2018 en el Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Pediátrico Dr. Jorge Lizarraga de Valencia, Venezuela.

Los datos se obtuvieron por revisión

documental de las historias médicas, cumpliendo con las normas éticas y bioéticas, para la investigación. Se registraron variables requeridas como edad, sexo, estadio de ERC, uso de DVP, tipo de TSR y sobrevida actuarial de acuerdo con la terapia de reemplazo utilizada. Los datos obtenidos se vaciaron en el instrumento diseñado para tal fin y se resumieron en tablas con frecuencias relativas y absolutas.

RESULTADOS

Las edades involucradas en su mayoría, fueron adolescentes entre los 13 a 15 años de edad (n = 5; 33,3%) y 16 a 18 años de edad (n = 4; 26,6%) (Tabla 1).

La alteración neurológica MMC y los trastornos de vejiga estuvieron presentes en todos los casos (100%). La malformación de Arnold Chiari se diagnosticó en seis pacientes (6/15; 40%). En cuanto al tipo de TRR ofrecida a todos los pacientes con VDP fue HD y la indicación de someter al único paciente en DP fue la dificultad del acceso vascular (24 intentos) y la imposibilidad de realizar fistula arteriovenosa por estudio Doppler vascular que reportó vasos de pequeño calibre (Tabla 2).

En cuanto al tipo de TSR en los pacientes con ERC estadio V y portadores de DVP (n = 15; 100%) la modalidad ofrecida fue HD (n = 14; 93%) y de estos, 13 pacientes (86,6%) se encuentran fallecidos. De los 15 pacientes, solo un paciente (n = 1; 7%) se ingresó a DP a pesar de ser una contraindicación relativa por ser portador de DVP. Este paciente se encuentra vivo, en buenas condiciones, solo ha presentado un único episodio de peritonitis y otras complicaciones no infecciosas que se describirán más adelante (Tabla 3).

Las complicaciones en estos pacientes fueron variadas, derivadas de la HD (80%) y DP (33,3%) (Tabla 4). Las derivadas de la HD fueron: alteraciones del equilibrio ácido-básico e hidroelectrolítico, desnutrición, alteraciones del crecimiento, trastornos gastrointestinales (mareos, náuseas y vómitos) que se reportaron durante las sesiones de HD. Alteraciones cardiovasculares como hipertensión arterial, hipertrofia ventricular; alteraciones endocrinas como trastorno del metabolismo mineral y óseo; y alteraciones psicosociales que involucró cambios en su entorno familiar y escolar. En cuanto a las derivadas de la DP se encontró fuga de líquido peritoneal, alrededor del catéter (pericatéter) con tunelitis asociada, hiperglicemia, hipoalbuminemia y peritonitis bacteriana en una sola oportunidad que ameritó

hospitalización sin tipificación del germen con mejoría clínica y paraclínica de citoquímico de líquido peritoneal tratada con Vancomicina.

En cuanto a las derivadas de la DVP se encontró quiste peritoneal (6,6%). Otras complicaciones fueron dadas por médula anclada

en dos de los pacientes (13,3%), que ameritó intervención quirúrgica y fractura espontánea en un solo paciente (6,6%). La enfermedad renal crónica fue la complicación más frecuente en todos los pacientes del estudio (100%) y la mayoría no cumplía con el cateterismo vesical intermitente.

Tabla 1. Distribución por edad y sexo en pacientes con enfermedad renal crónica estadio V portadores de válvula de derivación ventriculoperitoneal.

Edad (años)	F	M	Total	%
3 a 5	0	2	2	13,3
10 a 12	2	1	3	20,0
13 a 15	4	1	5	33,3
16 a 18	3	1	4	26,6
19 y más	1	0	1	6,6
Total	10	5	15	100

Tabla 2. Patologías encontradas en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio V.

Patología	Frecuencia	%*
Antecedente de mielomeningocele	15	100
Trastorno de vejiga	15	100
Hidrocefalia congénita	15	100
Malformación de Arnold Chiari	6	40
Tipo II	2	13,3
Tipo III	2	13,3
Tipo IV	2	13,3

*Porcentajes calculados por resultados horizontales.

Tabla 3. Tipo de terapia de reemplazo renal en pacientes con enfermedad renal crónica estadio Vd (estadio V en alguna terapia dialítica) portadores de válvula de derivación ventriculoperitoneal.

Terapia de reemplazo renal	Vivo	Fallecido	Total	%
Hemodiálisis	1	13	14	93
Diálisis peritoneal	1	0	1	7
Total	2	13	15	100

Tabla 4. Complicaciones en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio Vd (estadio V en alguna terapia dialítica) con válvula de derivación ventriculoperitoneal (n = 15).

Complicaciones*	Frecuencia	%
Derivadas de la hemodiálisis	12	80
Derivadas de la diálisis peritoneal	5	33,3
Derivadas de la válvula de derivación ventriculoperitoneal	1	6,6
Médula anclada	2	13,3
Fracturas espontáneas	1	6,6
Derivadas de la ERC	15	100

*Un paciente pudo presentar más de una complicación

DISCUSIÓN

La DP como TSR en ERC estadio V se utiliza en pediatría, en algunas ocasiones como primera opción en lactantes y niños pequeños antes del TR, en vista de las ventajas y beneficios que presenta sobre la HD. Se ha descrito la preservación por mucho más tiempo de la función renal residual, ventaja que influye en la calidad de vida del niño, su representante y en la morbimortalidad (Sánchez y Muley 2014). Pero

la más ofrecida como opción terapéutica es la HD, por la seguridad y viabilidad de niños en HD con DVP (Wright *et al.* 2015).

La DP como terapia invasiva presenta contraindicaciones relativas y absolutas, sin dejar de ser controversial el uso de ambas simultáneamente (DVP y DP); algunos autores consideran que es una contraindicación absoluta (Sánchez-Moreno 2006) otros opinan que al utilizar en común al peritoneo puede incrementar

el riesgo de complicaciones (Dolan *et al.* 2013, Sánchez y Muley 2014, Zapata *et al.* 2015). A pesar de esta disyuntiva, se han reportado casos combinados con estas terapias, con ninguna o pocas complicaciones (Dolan *et al.* 2013, Zapata *et al.* 2015).

En este estudio la TSR más utilizada por los pacientes fue la HD (93%), y en segunda instancia la DP (7%), donde los pacientes que fueron sometidos a la terapia dialítica tipo HD fallecieron por complicaciones derivadas de la HD en espera del TR y la paciente sometida a DP se encuentra en condiciones estables, con buena tolerancia a la DP, y a pesar del episodio de peritonitis que presentó, no afectó la funcionalidad de la DVP, la peritonitis fue causada por mala técnica del cuidador, y no se evidenció infección cruzada ascendente (desde el peritoneo) entre el catéter de la DP y la DVP, hecho comparable también con los estudios de Wright *et al.* (2016), donde en un estudio de cuatro niños en DP y VDP presentaron peritonitis y ninguno desarrollo infección concomitante al SNC.

En este estudio, la mayoría de los involucrados fueron adolescentes entre 13 y 18 años de edad con un 33,3% y un 26,6% respectivamente, y de los pacientes con DVP y TSR, sólo uno cumplió con ambas (DVP y DP) difiriendo del estudio de Dolan *et al.* 2013 y Zapata *et al.* 2015, donde los primeros en un estudio multicéntrico con 35 centros contabilizaron a 18 pacientes que presentaron ambas terapias; y los segundos, presentaron tres casos pediátricos, con esta doble terapia, en una unidad renal, en Cali, Colombia, en los que una niña inició y permaneció 57 meses en HD, luego se cambia a modalidad de DP por dificultad de accesos vascular, evolucionando satisfactoriamente. En concordancia con este estudio, la paciente se encuentra en DP desde hace 9 años, actualmente con 19 años de edad, en transición hacia la consulta de adulto y en espera de corrección de vejiga para ser incluida en lista de TR.

En cuanto a las complicaciones de la DP se encontró un episodio de peritonitis, secundaria a mala técnica del cuidador, con evolución satisfactoria tratada con vancomicina, coincidiendo con el estudio de Dolan *et al.* (2013) y por Zapata *et al.* (2015), donde de tres pacientes, sólo una presentó peritonitis, después de cinco años de terapia, a causa de la ruptura del catéter y no por la técnica del cuidador o condiciones ambientales, lo cual es un buen indicador. Los otros pacientes, no presentaron complicaciones infecciosas secundarias, ni a la

terapia dialítica, ni en la DVP (Zapata *et al.* 2015).

Todas estas investigaciones, dan la posibilidad de aplicar TSR como DP en pacientes con DVP de una manera confiable y vigilando muy de cerca su evolución, contribuyendo al bienestar y a una mejor calidad de vida de estos niños. Siempre valorándolos multidisciplinariamente: médicos, nefrólogos, neurocirujanos, urólogos, pediatras, infectólogos, enfermería y trabajo social en conjunto con el personal a cargo del cuidado de estos pacientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALONSO A, MULEY A. 2012. Diálisis en la infancia. *Nefrología*. 6(1):639-666.
- BOWMAN R, MCLONE D, GRANT J, TOMITA T, ITO J. 2001. Spina bífida outcome: a 25 year prospective. *Pediatr. Neurosurg.* 34(3):114-120.
- CÓRDOBA J, PINTO J, GONZÁLEZ C, RODRÍGUEZ M, GARCÍA P, CONTRERAS K, HURTADO M. 2016. Glomerulonefritis asociada a derivación de líquido cefalorraquídeo. *Univ. Med.* 57(1):108-114.
- DOLAN N, BORZYCH-DUZALKA D, SUAREZ A, PRINCIPI I, HERNANDEZ O, AL-AKASH S, ALCONCHAR L, BREEN C, FISCHBACH M, FLYNN J, PAPE L, PIANTANIDA J, PRINTZA N, WONG W, ZARITSKY J, SCHAEFER F, WARADY B, WHITE C. 2013. Ventriculoperitoneal shunts in children on peritoneal dialysis: a survey of the International Pediatric Peritoneal Dialysis Network. *Pediatr. Nephrol.* 28(2):315-319.
- FORERO J, HURTADO Y, BARRIOS S. 2017. Factores que influyen en la adherencia al tratamiento del paciente en diálisis peritoneal. *Rev. Enferm. Nefrol.* 20(2):149-157.
- GARCÍA-BUSTINZA J. 2017. Diálisis peritoneal aguda en pediatría. *Rev. Fac. Med. Hum.* 17(1):79-83.
- GRUNBERG J, REBORI A, VEROCAY M. 2003. Peritoneal dialysis in children with spina bífida and ventriculoperitoneal shunt one center's experience and review of the literatura. *Perit. Dial. Int.* 23(5):481-486.
- HADZIKARIC N, NASSER M, MASHANI A, AMMAR A. 2002. CSF hydrothorax-VP shunt complication without displacement of a

- peritoneal catheter. *Childs Nerv. Syst.* 18(3-4):179-182.
- JACHIMIAK B, JARMOLINSKI T. 2006. A Child with myelomeningocele as a dialytic patient. *Przegl. Lek.* 63(Suppl. 3):176-179.
- JORRO F, CASANOVA A, GUAITA E, BOLASELL C, ROMBOLO V DEBAISI G. 2012. Taponamiento Cardíaco como complicación de derivación ventrículo atrial. *Arch. Argent. Pediatr.* 110(1):e1-3.
- KAZEE M, JACKSON E, JENKINS R. 1990. Management of a child on cpd with a ventrículo peritoneal shunt. *Adv. Perit. Dial.* 6:281-282.
- MANNING T, AVELLINO A, SYMONS J, OJEMANN J, ELLENBOGEN R. 2008. Cerebrospinal fluid shunting in children on renal dialysis. Report of two cases. *Pediatr. Neurosurg.* 44(1):65-67.
- RAM M, SIVAKUMAR V, CHANDRASEKARAN E, INDHUMATHI P, SOUNDARAJAN P. 2008. Peritoneal dialysis in a patient with neurogenic bladder and chronic kidney disease with ventriculoperitoneal shunt. *Blood Purif.* 26:274-278.
- RUBA E, ABDULLAH M, SALEH AL-Q. 2017. Concomitant insertion of peritoneal dialysis catéter and ventriculoperitoneal shunt in children: a report of two cases. *J. Egypt Soc. Nephrol. Transpl.* 17(2):70-72.
- SÁNCHEZ A, MULEY R. 2014. Diálisis peritoneal crónica. *Protoc. Diag. Ter. Pediatr.* 1:421-434.
- SÁNCHEZ-MORENO A, MARTÍN-GOVANTES J. 2006. Diálisis peritoneal pediátrica. *Nefrol.* 26(4):150-166.
- WRIGHT E, FISCHBACH M, ZALOSZYC A, PAGLIALONGA F, AUFRICHT C, DUFEK S, BAKKALOĞLU S, KLAUS G, ZUROWSKA A, EKIM M, ARICETA G, HOLTTA T, JANKAUSKIENE A, SCHMITT CP, STEFANIDIS CJ, WALLE JV, VONDRAK K, EDEFONTI A, SHROFF R, EUROPEAN PAEDIATRIC DIALYSIS WORKING GROUP. 2016. Hemodialysis in children with ventriculoperitoneal shunts: prevalence, management and outcomes. *Pediatr. Nephrol.* 31(1):137-143.
- ZAPATA A, LOVERA L, RESTREPO J, GÓMEZ R. 2015. Derivación ventriculoperitoneal y diálisis peritoneal: “Un paradigma para el equipo de salud”. Reporte de 4 casos. *Rev. Colomb. Nefrol.* 2(2):152-156.